

EVOLUCION DEL BROTE POR INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD (IAAP H5) EN LOBOS MARINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

[Diciembre, 2023]

Diego H. Rodríguez (a), Paola Flavia Amiotti (b),

Víctor Manuel Baldovino Prina (b), María Agustina Mandiola (a).

(a) Grupo de Mamíferos Marinos. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET. Mar del Plata, Argentina.

(b) Centro Regional Buenos Aires Sur, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA. Mar del Plata, Argentina.

Antecedentes

Hay varios serotipos de virus de influenza, y todos son de origen aviar, pero a través de las décadas y siglos se han adaptado a diferentes especies de animales sangre caliente (Figura 1).

Popularmente se les denomina gripe, sobre todo en humanos. Estos virus son muy lábiles y permanentemente se están modificando, cuando las mutaciones de un subtipo son puntuales y graduales causan las epidemias periódicas estacionales de cada invierno.

Cuando la alteración es abrupta por redistribución o reordenamiento de segmentos de genomas en células coinfectadas aparece un nuevo subtipo de influenza A. Este es

inmunológicamente

diferente de las cepas que circularon previamente y ocasiona las epidemias o brotes como el que ocurrió en 2023 con los lobos marinos.

El virus de influenza A H5N1 es el que está circulando por el mundo desde 2022 como subtipo de influenza aviar altamente patógena. Su transmisión es por vía oral y respiratoria, y se eliminan por secreciones -saliva, mucosidad- y excreciones -orina, materia fecal-; y pueden sobrevivir en el ambiente un periodo de tiempo acotado, lo cual varía según de las oscilaciones térmicas diarias, humedad, radiación solar, vientos, etc., y en el caso de las playas hay que sumar las mareas que realizan un "lavado" por la subida y retirada de las aguas. El virus no sobrevive en agua de mar.

Figura 1: Serotipos de influenza circulantes mundialmente hasta 2021.

Los primeros registros de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP H5; en adelante *gripe aviar*) en Sudamérica se dieron en aves a partir de octubre de 2022, expandiéndose rápidamente a diferentes países [1]. En Argentina los primeros casos en aves fueron registrados en febrero de 2023 ante lo cual se declaró la emergencia sanitaria por IAAP - Resolución SENASA 147/2023-.

A partir de enero de 2023 comenzaron a registrarse mortalidades inusuales de lobos marinos de un pelo (*Otaria flavescens*) en Perú, y unas pocas semanas después comenzaron a registrarse mortalidades de esta especie en Chile.

El brote de gripe aviar en lobos marinos de un pelo, se expandió rápidamente en la costa argentina, causando principalmente la muerte de ejemplares a partir de agosto de 2023. Los primeros casos se registraron con la muerte de 21 lobos marinos de un pelo (*Otaria flavescens*) en las cercanías de Río Grande (Tierra del Fuego) el 8 de agosto, confirmándose unos días después como los primeros casos de gripe aviar en lobos marinos. El 11 de agosto se notifica la presencia de otros dos lobos marinos de un pelo en la Reserva Faunística Punta Bermeja (Río Negro), también con resultados positivos, y el día 28 se confirma la muerte por la misma causa de un lobo marino de dos pelos (*Arctocephalus australis*) en cercanías de San Antonio Oeste, también en la misma Provincia.

Brote de IAAP en lobos marinos de la Provincia de Buenos Aires

A partir del 22 de agosto de 2023 se comenzó a observar un incremento en la muerte de lobos marinos de un pelo pertenecientes a las colonias de los puertos de Quequén y Mar del Plata. Se realizó toma de muestras a individuos hallados muertos o con signología compatible –hisopados– las que se analizaron en el laboratorio central del SENASA, y de las cuales se obtuvo resultado positivo a influenza H5. En días posteriores se replicó esta situación en animales hallados en playas de Gral. Buratovich, Claromecó y San Blas.

Luego se fueron detectando lobos marinos, la gran mayoría de un pelo, con signología y muertos en playas de toda la costa bonaerense.

En la costa bonaerense encontramos cuatro lugares de asentamiento de lobos marinos de un pelo, -Bahía San Blas, Isla Trinidad a la altura de Bahía Blanca, Necochea y Mar del Plata- (Figura 2). Estos animales se desplazan permanentemente y hay contacto entre colonias, por lo cual los lobos marinos de un pelo que fueron detectados muertos o con signología compatible posteriormente a los positivos por laboratorios se consideraron positivos por nexo epidemiológico.

Por tratarse de animales de vida libre -fauna silvestre- se formaron equipos de trabajo interinstitucionales integrados por Organismos gubernamentales y no gubernamentales presentes en cada localidad, trabajando cada uno dentro de sus injerencias; -Consorcios Portuarios, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA-, Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET-, Estación Hidrobiológica de Quequén, Prefectura Naval Argentina –PNA-, diferentes Áreas Municipales, Defensa Civil, Guardafauna, Guardaparques, Fundación Fauna Argentina–FFA-, y Región Sanitaria VIII del Ministerio de Salud Pcia. Bs.As. Un total de más de 70 personas de 40 instituciones trabajaron a lo largo del sector costero bonaerense y las diferentes colonias, cuyo detalle se encuentra en el Anexo I.

La metodología de trabajo es mediante la recepción de notificaciones por las vías disponibles del SENASA [1], y el monitoreo periódico de los asentamientos en ambos puertos, y playas de la Costa Atlántica Bonaerense. Ante la detección de animales con signología se realiza un cerco perimetral a una distancia aproximada de 10 metros del animal para señalarlo y tratar de evitar que la población tome contacto; y cuando hay animales muertos el municipio o consorcio portuario, - según localización del individuo-, arbitra los medios para su entierro.

Asimismo, se ha confirmado la muerte de otras especies de mamíferos marinos afectadas por influencia aviar, lobo marino de dos pelos sudamericano (*Arctocephalus australis*) y elefante marino del sur (*Mirounga leonina*).

La signología asociada fue nerviosa y respiratoria: desorientación, incoordinación, caminar en círculos, actitud postural con la cabeza mirando hacia el cielo, incapacidad de movimiento, descarga nasal copiosa, salivación, dificultad respiratoria y convulsiones.

Como se mencionó las colonias de lobos marinos de un pelo de los puertos de Quequén y Mar del Plata, se encuentran conformadas exclusivamente por varios cientos de machos de distintas clases etarias, los cuales se concentran principalmente durante las épocas no reproductivas (mediados de febrero y mediados de diciembre) [2]. Durante la temporada reproductiva (mediados de diciembre a mediados de febrero) gran parte de los animales presentes en estas colonias migran a colonias ubicadas en la costa del Uruguay y a colonias reproductivas ubicadas en la Patagonia Argentina. Las otras concentraciones de machos de lobos marinos de un pelo que se encuentran en cercanías de la Bahía San Blas (aproximadamente 60 ejemplares) y otros 150 animales en la Isla Trinidad, cerca de Bahía Blanca en 2009 [3], y algo más de 1200 ejemplares en Banco Culebra en 2019 [4] (Figura 2). Esto hace que haya un permanente flujo costero de lobos marinos, con los dos puertos (Quequén y Mar del Plata) como el centro de concentración de ejemplares.

Figura 2: Mapa de la Provincia de Buenos Aires indicando las colonias de lobos marinos de un pelo (círculo blanco) y sus movimientos (flechas punteadas), tanto costeras (blanca) como hacia colonias reproductivas de Uruguay (amarillo) y Patagonia (verde).

[1] En la oficina del Senasa más cercana, por Whatsapp al 11 5700 5704; a través de la App para dispositivos móviles "Notificaciones Senasa", escribiendo un correo electrónico anotificaciones@senasa.gob.ar, y a través del apartado Avisá al Senasa de la web-.

El tamaño de las colonias portuarias de lobos marinos es significativamente mayor que el número de ejemplares que puedan censarse descansando en el interior de los mismos, por tal razón es necesario aplicar factores de corrección para estimar el número real de animales que las componen. De esta manera, se aplicaron los factores de corrección desarrollados por Giardino y colaboradores [5] para estimar el número de animales presentes en ambas colonias al inicio de los casos (primera quincena de agosto) (Tabla 1). De esta manera, y teniendo en cuenta el fluido intercambio de animales entre ambas colonias portuarias y con las colonias uruguayas y patagónicas [6; Figura 2], **se estimó que al inicio de los contagios la población de lobos marinos de un pelo de las colonias portuarias era de cerca de 4.000 animales.**

Colonia	Ejemplares censados	Estimado poblacional	Porcentaje
Puerto Mar del Plata	493	1479	37,4%
Puerto Quequén	750	2475	62,6%
TOTAL	1243	3954	

Tabla 1: Estimación poblacional del tamaño de las colonias de lobos marinos de un pelo de los puertos de Mar del Plata y Quequén al inicio de la gripe aviar.

Registro de muertes

Hasta la última semana de noviembre 2023, en la Provincia de Buenos Aires se registró la muerte vinculada a gripe aviar de 639 ejemplares, principalmente lobos marinos de un pelo (Tabla 2).

Nombre común	Nombre científico	Ejemplares muertos	Porcentaje
Lobo marino de un pelo	<i>Otaria flavescens</i>	577	90,3%
Lobo marino de dos pelos	<i>Arctocephalus australis</i>	31	4,9%
Pingüino de Magallanes	<i>Spheniscus magellanicus</i>	29	4,5%
Macá grande	<i>Podiceps major</i>	2	0,3%
TOTAL		639	

Tabla 2: Número de ejemplares registrados muertos en las costas de la Provincia de Buenos Aires, asociados con gripe aviar.

La distribución geográfica de los registros de muertes de lobos marinos de un pelo se centra entre Mar del Plata y Necochea, donde se concentraron el 67,4% de las muertes (n=389), mientras que hubo una distribución similar al norte de Mar del Plata y al Sur de Necochea (10,7-13,2%). Por su parte el sector sur de Bahía Blanca concentró poco menos del 9% de las muertes de la especie (Figura 5).

En el caso de los lobos marinos de dos pelos, los 31 ejemplares fueron encontrados principalmente al norte de Mar del Plata, claramente relacionado con la dispersión de las extensas poblaciones de la costa del Uruguay (Figura 3).

Al inicio del brote de gripe aviar (últimos días de agosto; Figura 4) se registraron la muerte de casi 200 lobos marinos, en su gran mayoría asociado con las colonias de los puertos de Mar del Plata y Quequén. Durante el mes de septiembre disminuyó sensiblemente la muerte de animales, con valores entre 60 y 100 ejemplares cada diez días; ya a partir de octubre siguió disminuyendo la mortalidad a 40-60 animales cada 10 días. De esta manera se notó una sensible reducción de las muertes.

Figura 3: Distribución geográfica de las muertes de lobos marinos de dos pelos en la Provincia de Buenos Aires, discriminados en los sectores Punta Rasa-Mar del Plata (PRA-MDQ), Mar del Plata (MDQ), Necochea (NECO), Necochea-Bahía Blanca (NECO-BB) y Bahía Blanca a Bahía San Blás (BB-BSB).

Figura 4: Evolución de la mortalidad de lobos marinos de un pelo en la Provincia de Buenos Aires en períodos de diez días, discriminados en los sectores Punta Rasa-Mar del Plata (PRA-MDQ), Mar del Plata (MDQ), Necochea (NECO), Necochea-Bahía Blanca (NECO-BB) y Bahía Blanca a Bahía San Blás (BB-BSB).

Si analizamos el proceso considerando la acumulación de muertes (Figura 6), vemos que la tendencia a la acumulación de muertes se dio en todos los sectores bonaerenses, aunque con mayor importancia en la zona de Mar del Plata.

Figura 6: Acumulación de muertes de lobos marinos de un pelo entre agosto y noviembre de 2023 (ver referencias en Figura 4).

Figura 5: Distribución geográfica de las muertes de lobos marinos de uno (barras blancas) y dos pelos (barras celestes), discriminados en los sectores Punta Rasa-Mar del Plata (PRA-MDQ), Mar del Plata (MDQ), Necochea (NECO), Necochea-Bahía Blanca (NECO-BB) y Bahía Blanca a Bahía San Blas (BB-BSB).

Ambas colonias portuarias de lobos marinos de un pelo fueron permanentemente monitoreadas a lo largo del período del brote, realizándose censos periódicos. Al inicio del brote, el número de animales asentados rondaba los 600-750 en Quequén, y los 500-600 en Mar del Plata (Figura 7). Durante el mes de septiembre se notó un brusco descenso en el número de animales asentados,

hasta alcanzar valores cercanos a los 350-400 en Quequén y algo más de 150-200 en Mar del Plata. Este hecho probablemente se haya dado por el permanente trabajo de remoción de cadáveres que se dieron en ambas colonias, que se constituye como un fuerte disturbio en las áreas de descanso. A partir de octubre comienzan a recuperarse el número de ejemplares asentados, aunque con mayor rapidez en el Puerto Quequén, con valores entre 700-800 animales, mientras que en Mar del Plata los ejemplares asentados fluctuaron entre 300 y 500 (Figura 7).

LM asentados en colonias vs Muertes

Figura 7: Censos periódicos realizados en las colonias de lobos marinos de los puertos de Mar del Plata (círculos rojos) y Quequén (círculos azules). Las barras negras indican la cantidad de muertes diarias registradas.

Para

contextualizar las muertes de lobos marinos en relación con el tamaño de las colonias portuarias, de los cerca de 4000

ejemplares estimados en agosto, se llegó a un mínimo de algo más de 1700 en septiembre (Figura 8), para luego recuperarse en octubre y noviembre. Si consideramos las muertes acumuladas durante este período (n=577),

corresponden al 14,6% de los animales presentes al inicio del brote. Si consideramos el número de animales estimados al final del brote (n=3411; noviembre), se nota un descenso de 543

Tamaño Poblacional vs Muertes

Figura 8: Tamaño estimado de las colonias de lobos marinos de un pelo de los puertos de Mar del Plata (barras rojas) y Quequén (barras azules), y el número acumulativo de muertes (círculo blanco) entre agosto y noviembre de 2023.

animales respecto a agosto, lo cual resulta muy similar a las muertes observadas en toda la Provincia de Buenos Aires. Aunque estos datos son preliminares, podríamos establecer que la mortalidad de ejemplares de lobos marinos de un pelo durante este brote fue de aproximadamente el 15% de los ejemplares presentes en las colonias portuarias de Mar del Plata y Quequén.

Proyección futura

Según las tendencias observadas en los últimos 100 días (**Figura 4**) con una disminución significativa de la mortalidad probablemente estemos ante el final del brote en diciembre de 2023. Hay que considerar que los últimos animales registrados con claros signos clínicos de gripe aviar fueron en Mar del Plata el 3 de octubre y en Quequén el 7 de septiembre. Asimismo, la visita a las colonias portuarias de lobos marinos de un pelo puede realizarse con precauciones, debido a que las escolleras ya fueron reabiertas tanto en Mar del Plata como en Quequén.

Es necesario poner en consideración que la presencia de animales muertos en la orilla es un hecho totalmente natural, de manera que la presencia de cadáveres de lobos marinos va a seguir registrándose en las costas de la Provincia de Buenos Aires. Esto no debería resultar en una alerta particular, teniendo en cuenta la disminución de muertes que se comentara en el presente informe. De la misma manera no se han registrado mortalidades masivas de otras especies de lobos marinos ni aves, y tampoco se ha registrado ninguna mortalidad sospechosa en cetáceos (delfines, ballenas, etc.). A lo largo del litoral argentino, solo se han registrado mortalidades masivas de lobos marinos de un pelo y cachorros de elefantes marinos [7, 8].

Como comentario final, debe destacarse el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones de la región, quienes aportaron personal y recursos para la deposición final de los cuerpos, monitoreo de las colonias, manejo de la distribución interna de lobos marinos en los puertos, etc. A modo de ejemplo, la inversión en operación de maquinarias realizada por los Consorcios Portuarios de Mar del Plata y Quequén, superó los 10 millones de pesos. Es necesario considerar a futuro planes de contingencia para este tipo de situaciones, que involucren a todas las instituciones con responsabilidades de gestión en sectores costeros de la Provincia de Buenos Aires.

Recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pcia.Bs.As.:

El personal que desarrolle actividades relativas al ámbito marítimo -náuticas recreativas, portuarias y pesqueras-, el Protocolo de Medidas de Bioseguridad a implementar ante el Brote de Gripe Aviar en Colonias de Pinnípedos en la Franja Marítima Costera de la Provincia de Buenos Aires son:

- Practicar el lavado frecuente de manos con agua, jabón y desinfectantes a base de alcohol.
- Utilizar elementos de protección personal como barbijo N95, guantes, botas, etc. Durante la limpieza de muelles, embarcaciones, sitios de descarga y almacenaje de embarcaciones donde ejemplares marinos hayan permanecido o depositado sus fluidos.
- Implementar limpieza y desinfección de cualquier elemento en contacto con la fauna marina.

Recomendaciones generales realizadas para prevención y control del brote

- Evitar el contacto directo con lobos marinos con signos clínicos o muertos, ya que existe riesgo de contagio a través de estornudos, orina, materia fecal, sangre u otros fluidos corporales
- Evitar que animales de compañía se acerquen a lobos marinos.
- Respetar las indicaciones preventivas de la Prefectura Naval Argentina y autoridades sanitarias.
- No solicitar la asistencia de centros de rehabilitación de fauna, dado que los ejemplares enfermos no son trasladados para evitar multiplicar los contagios.
- En caso de encontrar lobos marinos con signos neurológicos o muertos en sectores de la costa fuera de los puertos de Quequén o Mar del Plata, avisar inmediatamente al SENASA.

ANEXO I

Equipos de trabajo de diferentes instituciones que trabajaron durante el brote de IAAP

Vet. Víctor Manuel Baldovino Prina -Esp. en Inocuidad y Calidad de Alimentos – Director del Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Méd. Vet. Paola Flavia Amiotti -Esp. en Epidemiología – Coordinación de Sanidad Animal, Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Dra. María Agustina Mandiola – Grupo de Mamíferos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET

Dr. Diego H. Rodríguez – Grupo de Mamíferos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET

Dra. Gisela Giardino – Grupo de Mamíferos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET.

Dra. Andrea Elissamburu – Grupo de Mamíferos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET.

Dra. Carolina de León – Grupo de Mamíferos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET.

Lic. Antonella Padula – Grupo de Mamíferos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET.

Julieta Auciello – Grupo de Mamíferos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET.

Lic. Candela Macagno – Grupo de Mamíferos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET.

Lic. Agustina Macchi – Grupo de Mamíferos Marinos, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata – CONICET.

Méd. Vet. Verónica Carolina Sierra –Supervisora zona 7 - Of. Local Necochea - Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Vet. Juan Aloise - Of. Local Necochea - Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Odontóloga Andrea Perestiuk – Secretaria de Salud - Municipalidad de Necochea

Bióloga María Isabel Génova - Directora General de Medio Ambiente y Piscicultura -Municipalidad de Necochea

Lic. en Alimentos Gustavo Fuhr - A cargo de la Dirección Bromatología y Zoonosis - Municipalidad de Necochea

Técnico en laboratorio Carlos Turcutto - Jefe de Departamento Higiene y Bromatología- Municipalidad de Necochea

Julián Zuazua- Director de Guardaparques- Municipalidad de Necochea

Federico Roman –Prefecto -Prefectura Naval Argentina Puerto Quequén

Yago Sosa – Subprefecto - Prefectura Naval Argentina Puerto Quequén

Adrián Correa –Oficial Principal - Prefectura Naval Argentina Puerto Quequén

Lic. Gabriela Cevasco, responsable del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.

Augusto Nicolás Fulton - Defensa Civil Necochea

Noelia Salmena - Guardaparque Reserva Natural Arroyo Zabala - Dir. de Áreas Protegidas - Ministerio de Ambiente PBA

Karina Arias- Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén MACN-CONICET

Méd. Vet. Juan Matías Cortopasso – Inspector Zonal Min. de Desarrollo Agrario PBA

Gustavo Breschneider – Gestión externa INTA

Vet. Ivana Soledad Viera - Of. Local Mar del Plata – Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Guillermo Miguel Sabater – paratócnico Of. Local Mar del Plata – Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Hector Raul Ciarnello –Jefe de División Control de Prestaciones Privadas Municipio Gral. Pueyrredón

Mariano Perticarari – Director Gral. GIRSU Municipio de Gral. Pueyrredón

Fernando Omar Moris –Director Gestión de Residuos Municipio de Gral. Pueyrredón

Marcelo Javier Ragonese – Director de Gestión Ambiental Municipio de Gral. Pueyrredón

Marcelo Gardela – a/c Departamento de Control de Plagas y Vectores Municipio de Gral. Pueyrredón

Alfredo Rodríguez – Jefe de Operaciones de Defensa Civil Municipio de Gral. Pueyrredón

Gonzalo Vidal – Enc. Planificación e Informes de Defensa Civil Municipio de Gral. Pueyrredón

Marcelo Pablo Reina – Jefe de Recursos Naturales y Guardaparques Municipio de Gral. Pueyrredón

Lic. Gonzalo Chaet – Secretario Ejecutivo Consorcio Portuario Mar del Plata

Guillermo Oliva, Juan Lorenzani, y Julio Lorenzani – Fundación Fauna Argentina

José Antonio García, Alejandro Maiorano, Sebastián Agliano, Juan Martin Giofre, Javier Diez, Tobías Stemberg- Área mantenimiento del Consorcio Puerto Mar del Plata

Vet. Virginia Vadell –Of. Local Gral. Madariaga – Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Vet. Rosana Luquet - Directora Zoonosis Villa Gesell

Alan David Kaminski - Zoólogo / Etólogo - Dirección de Zoonosis de Villa Gesell

Vet. Federico Barone - Director Zoonosis Pinamar

Vet. José Domenech - Zoonosis Pinamar

Alejandro Leiss – Guardaparque provincial encargado del Monumento Lagartija de las Dunas
Ministerio de Ambiente PBA

Vet. Pablo Pla – Of. Local Tres Arroyos – Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

La Canale Rubén - Guardafaunas Balneario Orense

Gasverde Juan - Guardafaunas Balneario Claromecó

Eduardo Alvarez - Guardafaunas Balneario Reta

Vet. Maximiliano Conde –Of. Local Mar Chiquita – Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Vet. Alejandro Etchemendy - Municipalidad de Mar chiquita

Vet. Maria Susana Lani - Municipalidad de Mar chiquita

Julio Mangiarotti y Jose Luis Comita – Guardaparques Reserva Natural Mar Chiquita

Tec. Ambiental Lucia Noelia Bogarin - Dirección de Ambiente Mar Chiquita

Bióloga Micaela Olga Soler - Reserva Natural Mar chiquita

Méd.Vet. Rocio Castilla – Of. Local Gral. Lavalle – Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Vet. Juan Pablo Loureiro –Director Técnico Fundación Mundo Marino

Melodi De Gennaro - Directora de playas Municipalidad de La Costa

Melina Lunardelli - Guardaparques Reserva Natural Rincón de Ajo –Dir. de Áreas Protegidas -
Ministerio de Ambiente PBA

Gabriel Castresana –Reserva Natural Bahía Sanborombón –Dir. de Áreas Protegidas -Ministerio
de Ambiente PBA

Biólogo Sergio Rodríguez Heredia – Centro de Rescate y Rehabilitación Fundación Mundo Marino

Méd.Vet. Francisco Arenaz - Laboratorio Bahía Blanca – Centro Regional Buenos Aires Sur-
SENASA

Vet. Julieta Mercanti- Of. Local Bahía Blanca – Centro Regional Buenos Aires Sur- SENASA

Méd. Vet. Leonardo Priegue – Of. Local Bajo Hondo – Cnel. Rosales - Centro Regional Buenos
Aires Sur- SENASA

Lic. Guadalupe Alvarez – Inspectora Medio Ambiental Cnel. Rosales – Armada Argentina

Vet. Pablo Borgato– Municipalidad Punta Alta– Cnel. Rosales

Vet. Fabián Ricardo Maurizi - Of. Local Pedro Luro- Centro Regional Bs. As. Sur- SENASA

Raúl Alberto Stip - Encargado Municipal Balneario "La Chiquita" - Villarino

Laura Cordoba - Directora Turismo Municipalidad de Villarino

Oscar Vidal – Defensa Civil Municipalidad de Villarino

Vet. Barbara Eseverri- Of. Local Stroeder- Centro Regional Bs. As. Sur- SENASA

Martin Belaunzaran- Reserva Natural Bahía San Blas Dir. De Áreas Protegidas -Ministerio de Ambiente PBA

Méd. Vet. Hernán Spicoli – Prefecto Mayor Servicio Penitenciario Bonaerense-Comisionado Delegación Municipal San Blas

Vet. Guillermo Beltran – titular de Zoonosis municipal Carmen de Patagones

Referencias bibliográficas

¹ Plaza, P., Gamarra Toledo, V., Rodríguez Euguí, J., Rosciano, N., & Lambertucci, S. A. Pacific and Atlantic Sea Lion Mortality Caused by Highly Pathogenic Avian Influenza A (H5n1) in South America. Disponible en SSRN 4611782. (<https://ssrn.com/abstract=4611782> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4611782>).

² Rodríguez, D. H., Giardino, G. V., Mandiola, M. A., Gana, J. C., De León, M. C., Bastida, J., ... & Bastida, R. O. (2021). Responding to human influence: southern sea lion males adapt to harbor habitats. In *Ethology and Behavioral Ecology of Otariids and the Odobenid* (pp. 415-435). Cham: Springer International Publishing.

³ Petracci, P. F., Sotelo, M., Massola, V., Carrizo, M., Scorolli, A., Zalba, S., & Delhey, V. (2010). Actualización sobre el estado del apostadero de lobo marino de un pelo sudamericano (*Otaria flavescens*) en la Isla Trinidad, estuario de Bahía Blanca, Argentina. *Mastozoología neotropical*, 17(1), 175-182.

⁴ Petracci, P., M. Magnanelli, M. Carrizo, R. Sarria, M. Sotelo, V. Delhey, F. Belenguer, L. Marbán (2020). Censos aéreos de la colonia del lobo marino de un pelo sudamericano (*Otaria flavescens* Shaw, 1800) de Banco Culebra, Isla de los Riachos, Buenos Aires, Argentina. *Historia Natural*, 10(2): 95-106.

⁵ Giardino, G., Bastida, J., Mandiola, M. A., Bastida, R., & Rodríguez, D. (2017). Estimated population size of two South American sea lion male haulouts from the northern coast of Argentina. *Mammalia*, 81(2), 197-202.

⁶ Giardino, G. V., Mandiola, M. A., Bastida, J., Denuncio, P. E., Bastida, R. O., & Rodríguez, D. H. (2016). Travel for sex: Long-range breeding dispersal and winter haulout fidelity in southern sea lion males. *Mammalian Biology*, 81, 89-95.

⁷ Comunicado de la comunidad científica del CCT CONICET-CENPAT sobre la gripe aviar en fauna marina del Chubut. Disponible en <https://cenpat.conicet.gov.ar/comunicado-de-la-comunidad-cientifica-del-cct-conicet-cenpat-sobre-la-gripe-aviar-en-fauna-marina-del-chubut/>

⁸ Campagna, J., V. Zavattieri, S. Harris, V. Falabella, M. Uhart, R. (2023). Extrema mortalidad de crías de Elefante marino del Sur (*Mirounga leonina*) en Península Valdés, atribuible a Influenza Aviar altamente patógena H5N1. Informe WCS, UC Davis y UNICEN. Disponible en <https://argentina.wcs.org/es-es/Quienes-somos/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/21287.aspx>